

No. Dok : Form-37.P/Sert. Uji Rev. 0
Tgl. Terbit : 12 Februari 2024

Nomor : 01210224B/LTUII/II/2024
Number

SERTIFIKAT PENGUJIAN *Certificate of Testing*

Dibuat untuk : Fezi Akhmad Purwanto
Certified to

Jenis>Nama Sampel : Cair (DVD 1); Cair (DVD 2); Cair (DCD 1); Cair (DCD 2); Cair (P 5);
Type/Name of sample Cair (P 8); Cair (P 3); Cair (P 4); Cair (P 6); Cair (DVD 1-2)

Asal Sampel : Universitas Muhammadiyah Surakarta
Origin of sample

Jumlah Sampel : 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
Amount of sample

Kode Sampel : 01210224/C/LTUII/1; 01210224/C/LTUII/2; 01210224/C/LTUII/3;
Kode Sampel 01210224/C/LTUII/4; 01210224/C/LTUII/5; 01210224/C/LTUII/6;
01210224/C/LTUII/7; 01210224/C/LTUII/8; 01210224/C/LTUII/9;
01210224/C/LTUII/10

Parameter : Komposisi Senyawa; Komposisi Senyawa; Komposisi Senyawa;
Parameters Komposisi Senyawa; Komposisi Senyawa; Komposisi Senyawa;
Komposisi Senyawa; Komposisi Senyawa; Komposisi Senyawa;
Komposisi Senyawa

Tanggal Pengambilan Sampel : 31 Mei 2024
Sample taken on

Tanggal Penerimaan Sampel : 5 Februari 2024
Sample received on

Tanggal Pengujian Sampel : 7 Februari 2024
Sample tested on

